

Doctor's name: Sara Garcia de Francisco													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
04HZsjCx030896hascr	Pituitary Adenoma	['Hipotiroidismo']	['Cataratas', 'Apnea del sueño']	[]	missed	Criteria 3	un adenoma de hipofisis puede manifestarse con hipotiroidismo o no. El hipotiroidismo puede aparecer como consecuencia de patologías diferentes al adenoma de hipofisis	Hipotiroidismo	Diabetes mellitus		missed	Criteria 3	
017rggqZA0xe0Ge59Llp	Cluster Headache	['Cefalea en racimos']	['Migraña']	['Neuralgia del trigémino']	M1	Criteria 1		Cefalea en racimos (cluster headache)			D1	Criteria 1	
0YWPLSe7ME9emhov38Jk	Chronic Pancreatitis	['Pancreatitis crónica']	['Cáncer de páncreas', 'Insuficiencia pancreática']	[]	M1	Criteria 1		Pancreatitis crónica	Cáncer de páncreas	Insuficiencia pancreática	D1	Criteria 1	
1raaABAQhy4CUAMB4aX9	Crohn Disease	['Infección por Clostridium difficile']	['Enfermedad inflamatoria intestinal']	['Síndrome del intestino irritable']	M2	Criteria 2	La enfermedad de crohn pertenece al grupo de enfermedades inflamatorias intestinales, pero hay otras entidades en este grupo como la colitis ulcerosa, por tanto no son sinonimos	Enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn)	Infeccion por Clostridium Difficile		D1	Criteria 2	
1SQoG2mCewtq9NjVzBnD	Brain Abscess	['Meningitis']	['Encefalitis']	['Absceso cerebral']	M3	Criteria 1		Meningitis	Meningoencefalitis		missed	Criteria 3	
1ugsJnnJtY2n5ZG7PY	Chronic Venous Insufficiency	['Úlcera venosa']	['Úlcera diabética']	['Úlcera arterial']	M1	Criteria 2	Para que se produzca una ulcara venosa tiene que haber insuficiencia venosa	Úlcera venosa	Úlcera diabética	Úlcera arterial (yo creo que tiene un poco de las tres)	D1	Criteria 2	Para que se produzca una ulcara venosa tiene
28yeRh4HQskQtfnTzvKq	Congestive Heart Failure	['Insuficiencia cardiaca']	['Cardiopatía isquémica', 'Enfermedad pulmonar obstructiva crónica']	[]	M1	Criteria 1		Insuficiencia cardiaca izquierda	EPOC con cor pulmonale	Edema pulmonar	D1	Criteria 1	
2g6FlypXNwhhndVtPzeD	Acute Cholecystitis	['Colecistitis aguda']	['Cálculo biliar']	['Intoxicación alimentaria']	M1	Criteria 1		Colecistitis aguda			D1	Criteria 1	
2myPQsQbbN84YLr7HyAf	Primary Ovarian Failure	['Síndrome de ovario poliquístico']	['Trastornos tiroideos', 'Hiperprolactinemia']	[]	missed	Criteria 3		Trastorno tiroideo	Ovario Poliquístico		missed	Criteria 3	
32wu62i5idUOJNjGc8j	Sheehan Syndrome	['Síndrome de Sheehan', 'Hipotiroidismo']	['Hipopituitarismo']	[]	M1	Criteria 1		Síndrome de Sheehan	Hipopituitarismo	Hipotiroidismo	D1	Criteria 1	un hipopituitarismo se manifiesta, entre otros c
35zxW7STKu4xLeV12fAV	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Placenta previa', 'Hematoma retrocorial']	[]	M1	Criteria 1		Amenaza de aborto	Embarazo ectopico		missed	Criteria 3	
3BSZNT63cSHkRXeJPbPJ	Systemic Lupus Erythematosus	['Lupus eritematoso sistémico']	['Artritis reumatoide']	['Dermatomiostis']	M1	Criteria 1		Lupus eritematoso sistémico	Enfermedad reumatoidea a filiar		D1	Criteria 1	
3V15xpk4fiaXaldmVir	Myocarditis	['Pericarditis']	['Embolia pulmonar', 'Miocarditis']	[]	M2	Criteria 1	sobra embolia pulmonar	Pericarditis tras proceso infeccioso respiratorio previo	Miocarditis		D2	Criteria 1	
42KOjOHotmXkBTPBYtli	Infective Endocarditis	['Endocarditis']	['Miocarditis', 'Neumonía']	[]	M1	Criteria 1		Endocarditis	Pericarditis	Miocarditis	D1	Criteria 1	existen tambien las endocarditis no infecciosas
4571zU3i9N1UQff4VAAb	Renal Artery Stenosis	[]	['Insuficiencia renal', 'Insuficiencia cardíaca']	['Diabetes mellitus']	missed	Criteria 3		Insuficiencia cardiaca	SD nefrotico		missed	Criteria 3	
482WTWMOoiqidtn5RoXq	Pituitary Adenoma	['Prolactinoma']	['Hipotiroidismo', 'Hipogonadismo']	[]	missed	Criteria 3	el prolactinoma es el tipo de tuor de hipofisis mas frecuente pero existen otros que se exopresan con otra clinica, dependiendo de la hormona que segreguen	prolactinoma	Hipertension craneal idiomatica		missed	Criteria 3	
4iaPI4BREFAaHy0GN3W	Fibromyalgia	['Fibromialgia']	['Hipotiroidismo', 'Síndrome de fatiga crónica']	[]	M1	Criteria 1		Fibromialgia	Miositis inflamatoria		D1	Criteria 1	

Doctor's name: Sara Garcia de Francisco													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
4Liv7Md4haCuKTNJUw72	Pituitary Adenoma	[]	['Hipotiroidismo', 'Diabetes mellitus', 'Glaucoma']	[]	missed	Criteria 3		Alteración neurológica a filiar	Tumor cerebral a filiar		D2	Criteria 2	el adenoma de pituitaria es el tumor hipofisario
4rypWc7YoDY1CHjvQyey	Myocarditis	['Pericarditis']	['Tromboembolismo pulmonar', 'Insuficiencia cardíaca']	[]	missed	Criteria 3		Dolor torácico de perfil cardíaco, a descartar angina inestable			missed	Criteria 3	
5I2SaUkwPcWBc5hQ0cG1	Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria	['Ictericia obstructiva']	['Cálculos biliares']	['Hepatitis']	missed	Criteria 3		Ictericia obstructiva	Cálculos biliares	Hepatitis	missed	Criteria 3	
62lqlKa9ozgz1GQlelv	Renal Artery Stenosis	['Insuficiencia cardíaca']	['Síndrome nefrótico', 'Insuficiencia renal']	[]	missed	Criteria 3		Insuficiencia renal	Insuficiencia cardíaca	Síndrome nefrotico	missed	Criteria 3	
6MbUg2RPs66kwoUgOaBZ	Fibromyalgia	['Fibromialgia']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		FIBROMIALGIA	ARTRITIS REUMATOIDE	POLIMIALGIA REUMATICA	D1	Criteria 1	
6Q06wCvkArZQLQMxbUp5	Renal Artery Stenosis	['Insuficiencia cardíaca']	['Síndrome nefrótico', 'Insuficiencia renal']	[]	missed	Criteria 3		Insuficiencia cardíaca			missed	Criteria 3	
6zRgSOIZCUSx1xoOKsqp	Cushing Syndrome	['Síndrome de Cushing']	['Síndrome de ovario poliquístico']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Síndrome de Cushing	Síndrome de Ovario Poliquístico		D1	Criteria 1	
7n6D0LHltcm93iEjwssF	Infective Endocarditis	['Endocarditis']	['Miocarditis']	['Infección viral']	M1	Criteria 2	existen tambien las endocarditis no infecciosas aunque la mayoría sean causadas por una infección	endocarditis	miocarditis	infeccion viral	D1	Criteria 2	existen tambien las endocarditis no infecciosas
85dw10svgj4w6H0a5l6	Infective Endocarditis	['Endocarditis']	['Fiebre reumática']	['Infección viral']	M1	Criteria 2	existen tambien las endocarditis no infecciosas aunque la mayoría sean causadas por una infección	Endocarditis/pericarditis	Fiebre reumática		D1	Criteria 2	existen tambien las endocarditis no infecciosas
8893xDwdDiK3RftLWWCW	Pulmonary Embolism	['Embolia pulmonar']	['Neumotórax', 'Infarto de miocardio']	[]	M1	Criteria 1		Neumotórax	Enfisema subcuáneo		missed	Criteria 3	
8bKpd4GFoqdfMF3gjzJt	Systemic Lupus Erythematosus	['Lupus eritematoso sistémico']	['Dermatitis solar']	['Artritis reumatoide']	M1	Criteria 1		Enfermedad reumática	Lupus Eritematoso	Artritis reumatoide	D2	Criteria 2	no especificada afectación sistémica o localizada
8c288xdG0AoQs1wuJQRa	Cushing Syndrome	['Síndrome de Cushing']	['Síndrome de ovario poliquístico', 'Hipotiroidismo']	[]	M1	Criteria 1		Ovario poliquístico	Hipotiroidismo	Menopausia precoz	missed	Criteria 3	
8prKWVLG3EqUxCB58oLL	Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria	['Hepatitis']	['Hepatitis autoinmune', 'Enfermedad hepática']	[]	missed	Criteria 3		Hepatitis Virica	Hepatopatía	Litiasis biliar	missed	Criteria 3	
9cY0hnZ30TMs d0zUKLzr	Chronic Venous Insufficiency	['Insuficiencia venosa crónica', 'Úlcera venosa']	['Úlcera diabética']	[]	M1	Criteria 2		Úlcera diabética sobreinfectada	Úlcera por insuficiencia venosa crónica		D2	Criteria 1	la insuficiencia venosa cronica puede tener cor
9kUYsRsNwoivsx54IYHT	Congestive Heart Failure	['Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)']	['Insuficiencia cardíaca', 'Cáncer de pulmón']	[]	M2	Criteria 1		Insuficiencia cardíaca	EPOC reagudizado		D1	Criteria 1	
9Q251YzFAWE CpLcTJTK0	Dengue Fever	[]	['Infección viral', 'Infección por dengue']	['Infección bacteriana']	M2	Criteria 1		Fiebre sin foco, posible viriasis sin datos de alarma en este momento			missed	Criteria 3	
9ybzEvHwbsOMiheyqAaR	Primary Ovarian Failure	['Insuficiencia ovárica primaria']	['Menopausia precoz']	['Hiperprolactinemia']	M1	Criteria 1		Hiperprolactinemia probablemente secundaria a prolactinoma	Insuficiencia ovárica	Descartar alteraciones de las hormonas tiroideas	D2	Criteria 1	

Doctor's name: Sara Garcia de Francisco													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
9yDMAULzd5V2dypNsIWB	Fibromyalgia	['Fibromialgia']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Trastorno del sueño']	M1	Criteria 1		Fibromialgia	Síndrome de fatiga crónica	Trastornos autoinmunitarios descartar	D1	Criteria 1	
9zeww75dwOp4WqNaR5wy	Rheumatoid Arthritis	['Artritis reumatoide']	['Fibromialgia']	['Artritis psoriásica']	M1	Criteria 1		Artritis reumatoide	Polimialgia reumática	Fibromialgia	D1	Criteria 1	
a8lMufQhWHaSO8aE0FqB	Multiple Sclerosis	['Esclerosis múltiple']	['Trastorno vestibular']	['Síndrome de Miller Fisher']	M1	Criteria 1		VERTIGO POSICIONAL BENIGNO	VERTIGO CENTRAL	ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR	missed	Criteria 3	
ABfcdTuhl85ARJk33fLi	Cystic Fibrosis	['Fibrosis quística']	['Síndrome de malabsorción', 'Bronquiectasias']	[]	M1	Criteria 1		Fibrosis quística			D1	Criteria 1	
AcjixqG3QkOAUxLcZgFL	Hyperparathyroidism	['Deficiencia de vitamina D']	['Fibromialgia', 'Síndrome de fatiga crónica']	[]	missed	Criteria 3		Hiperparatiroidismo	Deficiencia de vitamina D	Fibromialgia	D1	Criteria 1	
AD3M8RIT3ISHo7K0dK3	Acute Interstitial Nephritis	['Reacción adversa a medicamentos']	['Dermatitis medicamentosa', 'Hepatitis']	[]	missed	Criteria 3		Enfermedad viral	Reacción medicamentosa	Vasculitis	missed	Criteria 3	
Af20wcRQY8qqTnTlPfd5	Infective Endocarditis	['Miocarditis']	['Pericarditis', 'Embolia pulmonar']	[]	missed	Criteria 3		Pericarditis	Infección respiratoria bacteriana	COVID	missed	Criteria 3	
AHWlud15DOTvyEgr3cGs	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Placenta previa', 'Embarazo complicado']	[]	M1	Criteria 1		AMENAZA DE ABORTO	ECLAMPSIA	ABORTO EN CURSO	missed	Criteria 3	
akDUG0lpaUheBQXALZaO	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Placenta previa', 'Preeclampsia']	[]	M1	Criteria 1		Desprendimiento de placenta	Preeclampsia	amenaza de aborto de cualquier tipo, con estos síntomas derivamos a urgencias sin mucho más	D1	Criteria 1	
AISHVWRHW8m3FFLMwhT3	Brain Abscess	['Meningitis']	['Encefalitis']	['Hemorragia subaracnoidea']	missed	Criteria 3		Meningitis bacteriana	Meningitis viral	Absceso cerebral descartar	D3	Criteria 1	
anWGGU6231JyFceEs2gg	Rheumatoid Arthritis	['Artritis reumatoide']	['Artritis psoriásica']	['Fibromialgia']	M1	Criteria 1		Artritis Reumatoide	Lupus	hipotiroidismo	D1	Criteria 1	
AoRuzbEHJeFhgq0I4D	Polymyalgia Rheumatica	['Polimialgia reumática']	['Fibromialgia']	['Artritis reumatoide']	M1	Criteria 1		Artrosis	Artritis reumatoide	Fibromialgia	missed	Criteria 3	
arMAk0t2bFZnmk2TSuSk	Fibromyalgia	['Fibromialgia']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Sd anemico	Fibromialgia		D2	Criteria 1	
AsvwsOOvbUWuDIJYPLfj	Crohn Disease	['Enfermedad de Crohn']	['Colitis ulcerosa']	['Síndrome del intestino irritable']	M1	Criteria 1		Enfermedad de Crohn	Enfermedad inflamatoria intestinal a filiar		D1	Criteria 1	
AvliqNCNBnvsdutclnR6	Diffuse Esophageal Spasm	['Acalasia']	['Espasmo esofágico', 'Reflujo gastroesofágico']	[]	M2	Criteria 1		Acalasia	Esofagitis eosinofílica	Espasmo esofágico	D3	Criteria 2	en la opción D3 falta matizar si es un espasmo
aWDOpreEgKvgkHHz8dmU5	Crohn Disease	['Enfermedad inflamatoria intestinal']	['Colitis ulcerosa', 'Enfermedad de Crohn']	[]	M2	Criteria 1		Enfermedad inflamatoria intestinal	Enfermedad celíaca		D1	Criteria 2	La enfermedad de crohn pertenece al grupo de
AYwytzTs4UODKVF15bo	Systemic Sclerosis	['Esclerodermia']	['Reflujo gastroesofágico', 'Lupus eritematoso sistémico']	[]	M1	Criteria 1		Esclerodermia	LUPUS	Artritis Reumatoide	D1	Criteria 1	
b1dzhGTs13fjvN5uDIY	G6pd Deficiency	['Hepatitis']	['Deshidratación']	['Insuficiencia renal']	missed	Criteria 3		Hepatitis A	Otras hepatitis		missed	Criteria 3	
b1KY2X98DzKkCdojF3mM	Crohn Disease	['Enfermedad de Crohn']	['Colitis ulcerosa']	['Síndrome del intestino irritable']	M1	Criteria 1		Enfermedad de Crohn	Colitis Ulcerosa	Celiaquía.	D1	Criteria 1	

Doctor's name: Sara Garcia de Francisco													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagn_ostic_HIGH	medsys_diagn_ostic_MEDIUM	medsys_diagn_ostic_LOW	medsys_evalu_ation_result	medsys_used_ criteria	application_rational (optional)	user_diagnosti_c_1	user_diagnosti_c_2	user_diagnosti_c_3	user_evaluatio_n_result	user_used_criteri_a	application_rational (optional)
B2jextGslUsVwEnfoUh8	Systemic Sclerosis	['Síndrome de Raynaud', 'Esclerodermia']	['Reflujo gastroesofágico']	[]	M1	Criteria 1		Enfermedad reumatológica a filiar	Esclerodermia	Síndrome de Sjogren	D2	Criteria 1	
B7NxdChMSKUaFZDagKrq	Hepatocellular Carcinoma	['Cirrosis']	['Hepatocarcinoma', 'Insuficiencia hepática']	[]	M2	Criteria 1		Descompensación hidrópica	Hepatitis		missed	Criteria 3	
BcNGINvzcW83yQWpDoro	Cushing Syndrome	['Síndrome de Cushing']	['Síndrome de ovario poliquistico']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Síndrome de Cushing	Hipotiroidismo		D1	Criteria 1	
BDEdvDNoXPWoVP9niE9o	Acute Interstitial Nephritis	['Reacción adversa a medicamentos']	['Hepatitis']	['Insuficiencia renal']	missed	Criteria 3		Reaction adversa al medicamento			missed	Criteria 3	
bDmzcUPF76Lq5jGSibXD	Brain Abscess	['Meningitis']	['Encefalitis', 'Hipertensión intracraneal']	[]	missed	Criteria 3		Meningitis	Encefalitis		missed	Criteria 3	
bDvr8wpOIAUeTPVnyaDI	Brucellosis	['Brucelosis']	['Fiebre Q', 'Fiebre de origen desconocido']	[]	M1	Criteria 1		BRUCELOSIS	FIEBRE TIFOIDEA	ZOONOSIS	D1	Criteria 1	
bOp5YBnmGVYfiUF8wyGe	Pulmonary Embolism	['Embolia pulmonar']	['Infarto de miocardio']	['Neumonía']	M1	Criteria 1		Embolia pulmonar	Infarto de miocardio		D1	Criteria 1	
BTxtOcl72aY93pq42qVF	Cystic Fibrosis	['Fibrosis quística']	['Bronquiectasias', 'Síndrome de malabsorción']	[]	M1	Criteria 1		Fibrosis quística	Alteración respiratoria a filiar		D1	Criteria 1	
BveSkzcj1uM6f4o80tnM	Polymyalgia Rheumatica	['Polimialgia reumática']	['Artritis reumatoide', 'Fibromialgia']	[]	M1	Criteria 1		POLIMIALGIA REUMATICA	ARTITIS REUMATOIDE	ESPONDILITIS REUMATICA	D1	Criteria 1	
bVyXsBCD8iq2weNDBoNM	Multiple Sclerosis	['Esclerosis múltiple recurrente']	['Esclerosis múltiple secundaria progresiva']	['Trastorno del equilibrio']	M1	Criteria 2	la esclerosis multiple recurrente pertenece al síndrome de esclerosis multiple, la cual puede ser no recurrente	Esclerosis múltiple recurrente			D1	Criteria 2	la esclerosis multiple recurrente pertenece al sí
bXAtQrsG9VZec8FQkz1D	Hepatocellular Carcinoma	['Hepatocarcinoma']	['Cáncer de páncreas', 'Cirrosis']	[]	M1	Criteria 1		Hepatocarcinoma	Cirrosis	Cáncer de páncreas	D1	Criteria 1	
bXjXi0u7ZzmyZ4m7GAK	Polymyalgia Rheumatica	['Polimialgia reumática']	['Artritis reumatoide']	['Fibromialgia']	M1	Criteria 1		Polimialgia reumática	Arteritis células gigantes		D1	Criteria 1	
C3HAIAJuS3ycuHQP0p9t	Primary Ovarian Failure	['Insuficiencia ovárica primaria']	['Trastorno hormonal', 'Hipotiroidismo']	[]	M1	Criteria 1		Insuficiencia ovárica. Menopausia precoz	Depresion	Hipotiroidismo	D1	Criteria 2	
C93sMLbGOCyfhR9nppwdq	Acute Cholecystitis	['Apendicitis']	['Intoxicación alimentaria']	['Gastritis']	missed	Criteria 3		Colecistitis	Colico biliar complicado	Colangitis	D1	Criteria 1	
CgV0lPalNvc26dXJgLmt	Primary Ovarian Failure	['Menopausia precoz']	['Insuficiencia ovárica primaria']	['Hipotiroidismo no controlado']	M2	Criteria 1		Menopausia precoz	Insuficiencia ovárica primaria	Hipotiroidismo no controlado	D2	Criteria 1	
chA34Jy7cAg3TMLuZOkR	Narcolepsy	['Narcolepsia']	['Hipersomnia idiopática']	['Trastorno del sueño REM']	M1	Criteria 1		Narcolepsia	Hipersomnia idiopática		D1	Criteria 1	
Cj8BI6ApCkfkNeNqp9uT	Brain Abscess	['Meningitis']	['Hemorragia subaracnoidea', 'Encefalitis']	[]	missed	Criteria 3		Meningitis subaguda en paciente inmunodeprimido	Linfoma del SNC		missed	Criteria 3	
cOmbH31nOq41kSxBv3KV	Fibromyalgia	['Fibromialgia']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Fibromialgia	Polimialgia reumática.		D1	Criteria 1	
cPSE7GM68En5VOEL7qtb	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Placenta previa', 'Trabajo de parto prematuro']	[]	M1	Criteria 1		Posible aborto	Desprendimiento de placenta		D2	Criteria 1	
CSdkTk0tZMACFrq42hjg	Meniere Disease	['Enfermedad de Meniere']	['Neuritis vestibular']	['Neurinoma del acústico']	M1	Criteria 1		Enfermedad de Meniere	Neuritis vestibular	Otitis media crónica	D1	Criteria 1	
czEGZAvUtmqMBKNmFePz	Diffuse Esophageal Spasm	['Reflujo gastroesofágico']	['Esofagitis']	['Cáncer esofágico']	missed	Criteria 3		Esofagitis	Reflujo gastroesofagico	Gastritis cronica	missed	Criteria 3	

Doctor's name: Sara Garcia de Francisco													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
dBdgFk2F6pZPJEVXdri6	Hiv Infection	['VIH/SIDA']	['Infección por citomegalovirus', 'Linfoma']	[]	M1	Criteria 1		Cáncer digestivo	VIH/sifilis/ Tuberculosis	Enfermedad de Crohn	D2	Criteria 1	
Dc9ENtpskN9Jg3i17Nqh	Polymyalgia Rheumatica	['Polimialgia reumática']	['Artritis reumatoide']	['Fibromialgia']	M1	Criteria 1		Polimialgia reumática	Artritis reumatoide		D1	Criteria 1	
Dda0631iDBuHv9vPTEU	Hepatocellular Carcinoma	['Cirrosis']	['Hepatocarcinoma', 'Hepatitis alcohólica']	[]	M2	Criteria 1		Cirosis Hepatica	Hepatocarcinoma		D2	Criteria 1	
DICpBy8SN110zURVnDJB	G6pd Deficiency	['Hepatitis tóxica']	['Hepatitis viral aguda']	['Síndrome de Gilbert']	missed	Criteria 3		Hepatitis toxica en contexto de toma de habas por probable deficiencia de G6PD	Hepatitis viral aguda		D1	Criteria 1	
DpS4eXVpuPTkP3WgDK31	Dengue Fever	['Dengue']	['Infección viral', 'Fiebre de Chikungunya']	[]	M1	Criteria 1		Infección viral			missed	Criteria 3	
DS3CqJ9EiHxYs11ZrgmE	Sheehan Syndrome	['Hipotiroidismo']	['Hipopituitarismo', 'Menopausia precoz']	[]	M2	Criteria 2		Hipotiroidismo	Hipopituitarismo		D2	Criteria 2	
DwwN0XEbvSVXsgYrVYYZ	Cystic Fibrosis	['Fibrosis quística']	['Insuficiencia pancreática', 'Bronquiectasias']	[]	M1	Criteria 1		fibrosis quistica	Bronquiectasias	Diabetes tipo I	D1	Criteria 1	
dYHTzCRpQKiza45CFXX	Hiv Infection	['HIV/SIDA']	['Tuberculosis', 'Infección gastrointestinal']	[]	M1	Criteria 1		VIH	Patología tumoral a estudio		D1	Criteria 1	
dZOUw8TojtdMcG2e8Qiw	Polymyalgia Rheumatica	['Polimialgia reumática']	['Artritis reumatoide', 'Fibromialgia']	[]	M1	Criteria 1		Polimialgia reumatica	Artritis Reumatoide		D1	Criteria 1	
ea3okXULoyb0stNbAEmm	Colon Cancer	['Cáncer de colon']	['Cáncer rectal']	['Enfermedad inflamatoria intestinal']	M1	Criteria 1		Cáncer colorrectal	Enfermedad diverticular		D1	Criteria 1	
EezlzbBBDjp79JuYGkKN	Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria	['Hepatitis']	['Síndrome de Gilbert', 'Colestasis']	[]	missed	Criteria 3		Hepatitis aguda	Obstrucción biliar		missed	Criteria 3	
EieFRd97TAavcDRlu8HI	Multiple Sclerosis	['Trastorno vestibular']	['Anemia', 'Vértigo posicional paroxístico benigno']	[]	missed	Criteria 3		Vértigo posicional paroxístico benigno	Neuritis vestibular descartar		missed	Criteria 3	
Eixt5dXUfU9L1BjpXkrO	G6pd Deficiency	[]	['Hepatitis', 'Intoxicación alimentaria']	['Síndrome nefrótico']	missed	Criteria 3		Algo hemolítico que no recuerdo. Erá típico por habas creo			D1	Criteria 2	es una definicion muy imprecisa pero se relaciona
eN1icN1wbCTz3OL6WEmU	Hepatocellular Carcinoma	['Cirrosis']	['Hepatocarcinoma', 'Hepatitis alcohólica']	[]	M2	Criteria 1		Cirosis hepática	Hepatitis	Tumor hepático	D3	Criteria 1	
F16xYu2AZhK6KBnSm5nU	Crohn Disease	['Enfermedad de Crohn']	['Síndrome del intestino irritable', 'Enfermedad celíaca']	[]	M1	Criteria 1		Enfermedad de Crohn	Enfermedad inflamatoria intestinal	Síndrome del intestino irritable	D1	Criteria 1	
Fnx156t9ApBadyuuqAI	Hiv Infection	['Infección por VIH']	['Tuberculosis', 'Linfoma']	[]	M1	Criteria 1		Infección por VIH	Tuberculosis descartar	Linfogranuloma venéreo descartar	D1	Criteria 1	
FQJOJZAtDSy0Y0ZqnPH	Hepatocellular Carcinoma	['Cirrosis']	['Hepatocarcinoma', 'Hepatitis alcohólica']	[]	M2	Criteria 1		Cirosis Hepatica	Hepatocarcinoma	Colangitis	D2	Criteria 1	
fs4QB9PriwNUA4h8gqca	Rheumatoid Arthritis	['Artritis reumatoide']	['Artritis reumatoide seronegativa']	['Fibromialgia']	M1	Criteria 1		Artritis reumatoide	Artritis reactiva		D1	Criteria 1	

Doctor's name: Sara Garcia de Francisco													
		M1	M2	M3					D1	D2	D3		
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
FY6MKJyrnsuKT4JD6x	Congestive Heart Failure	['Insuficiencia cardiaca congestiva']	['Cardiopatía isquémica', 'Insuficiencia renal']	[]	M1	Criteria 1		Descompensación de Insuficiencia Cardiaca.			D1	Criteria 1	
G8psu8TAhQyP426id6fo	Primary Ovarian Failure	['Menopausia precoz']	['Trastornos hormonales']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Menopausia precoz	Sd ovario poliquístico		D1	Criteria 1	
G9v8HezVCreoW9kw62Yt	Congestive Heart Failure	['Insuficiencia cardiaca congestiva']	['Insuficiencia renal']	['Tromboembolismo pulmonar']	M1	Criteria 1		Insuficiencia cardiaca			D1	Criteria 1	
gH7puUtw4qSzQMCNdme	Cystic Fibrosis	['Fibrosis quística']	['Bronquiectasias', 'Síndrome de malabsorción']	[]	M1	Criteria 1		Fibrosis quística	Tuberculosis descartar	Diabetes mellitus descartar	missed	Criteria 3	
GIHzmh0e3g1Fu043nfKX	Meniere Disease	['Enfermedad de Meniere']	['Vértigo posicional paroxístico benigno']	['Neuritis vestibular']	M1	Criteria 1		Enfermedad de Meniere			D1	Criteria 1	
GI2yjsELKV03oy0LSsT	Rheumatoid Arthritis	['Artritis reumatoide']	['Osteoartritis']	['Fibromialgia']	M1	Criteria 1		Artritis reumatoide	Polimialgia reumática	Lupus eritematoso sistémico descartar	D1	Criteria 1	
gICq5jx2RjbbgoEdgPmJ	Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria	['Hepatitis viral']	['Hepatitis autoinmune']	['Síndrome de Gilbert']	missed	Criteria 3		Hepatitis autoinmune	Hepatitis vírica		missed	Criteria 3	
GmoHVqlbYmqUw4Xiypj	Chronic Pancreatitis	['Pancreatitis crónica']	['Cáncer de páncreas']	['Úlcera péptica']	M1	Criteria 1		PANCREATITIS	COLECISTOPATIA	CANCER PANCREATICO	D1	Criteria 2	no distingue si es crónica
GOCZ8virTE9Kan2UTBX	Hiv Infection	['Infección por VIH']	['Candidiasis oral']	['Infección por citomegalovirus']	M1	Criteria 1		Sífilis secundaria	VIH con infecciones oportunistas (candidiasis oral)		D2	Criteria 2	es un subtipo dentro de la infección por VIH
gpIMFVIOVNZBX497tr1A	Hiv Infection	['Infección por VIH']	['Infección por citomegalovirus', 'Linfoma']	[]	M1	Criteria 1		Enfermedad de transmisión sexual a filiar	VIH	Enfermedad hematológica a filiar	D2	Criteria 1	
gptfJVQDz0ZrzKA2asBX	Acute Interstitial Nephritis	[]	['Reacción alérgica', 'Hepatitis']	['Síndrome nefrótico']	missed	Criteria 3		Nefropatía	Reacción de hipersensibilidad	Hepatitis	missed	Criteria 3	
GqK4Vs3FRwchyueWAHk5	Pituitary Adenoma	['Hipotiroidismo']	['Síndrome metabólico', 'Apnea del sueño']	[]	missed	Criteria 3		Hipotiroidismo con oftalmopatía	síndrome de cushing		missed	Criteria 3	
grR9aTqsJ0ercOLH8VC9	Lymphoma	['Linfoma']	['Neoplasia', 'Enfermedad autoinmune']	[]	M1	Criteria 1		Linfoma			D1	Criteria 1	
GRY0vDWwOH76hmbLGfvr	Hyperparathyroidism	['Síndrome de fatiga crónica']	['Fibromialgia', 'Hipotiroidismo']	[]	missed	Criteria 3		Fibromialgia	Hipotiroidismo	Deficit Vitamina D	missed	Criteria 3	el deficit de vitamina D, cuando es severo y ma
GtcUEAkkIPil1n0arvXN	Cluster Headache	['Cefalea en racimos']	['Migraña']	['Neuralgia del trigémino']	M1	Criteria 1		Cefalea en racimos	Neuralgia del trigémino		D1	Criteria 1	
Gv9MTv4XSTYDLOPXCIny	Hepatocellular Carcinoma	['Cirrosis']	['Obstrucción biliar', 'Cáncer de hígado']	[]	M2	Criteria 1		Cirrosis hepática de origen alcohólico	Hepatocarcinoma	colangiocarcinoma	D2	Criteria 1	
GVQpWkLnOlxUJHpyg7Z5	Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria	['Anemia hemolítica']	['Hepatitis']	['Síndrome de Gilbert']	missed	Criteria 3		Hepatitis aguda	Anemia hemolítica		missed	Criteria 3	
H31zn78SEhcE2PJHMAg4	Diabetic Nephropathy	['Síndrome nefrótico']	['Enfermedad renal crónica']	['Insuficiencia cardíaca congestiva']	M2	Criteria 2		síndrome nefrótico	Descompensación diabetes	Insuficiencia renal	D2	Criteria 2	
H5q3MwAg3FwZ5KN1vfrn	Systemic Sclerosis	['Esclerodermia']	['Lupus eritematoso sistémico', 'Síndrome de Raynaud']	[]	M1	Criteria 1		síndrome de CREST	síndrome de raynaud	esclerodermia	D3	Criteria 1	esclerodermia es un término general que se ref
H7EbCisyLWRyYToRze5	Pituitary Adenoma	[]	['Glaucoma', 'Cataratas']	['Retinopatía diabética']	missed	Criteria 3		Glaucoma	Retinitis pigmentaria	Neuropatía óptica	missed	Criteria 3	

Doctor's name:		Sara Garcia de Francisco											
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
H7YgslkdKvJsxF0gPml	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Placenta previa']	['Ruptura de membranas', 'Ruptura de membranas']	M1	Criteria 1		Aborto en curso	Desprendimiento de placenta		D2	Criteria 1	
hdF5j4Djtqrfd6iymJwT	Systemic Lupus Erythematosus	['Lupus eritematoso sistémico']	['Lupus cutáneo']	['Dermatitis solar']	M1	Criteria 1		Lupus eritematoso sistémico	Dermatomiositis	Lupus cutáneo	D1	Criteria 1	
hhwsRoJSAq1NvAlHy91S	Pituitary Adenoma	['Diabetes tipo 2']	['Hipotiroidismo', 'Síndrome metabólico']	[]	misses	Criteria 3		hipotiroidismo	Síndrome metabólico	Depresión	misses	Criteria 3	
HiMWoleKpwzKpWw894b	Cystic Fibrosis	['Fibrosis quística avanzada', 'Insuficiencia pancreática']	['Infección por Pseudomonas aeruginosa']	[]	M1	Criteria 1	fibrosis quística e un termino general, no especifica si avanzada o no	Insuficiencia pancreática por fibrosis quística	Celiaquía		D1	Criteria 2	
hpvXKqYZ7TdR4crwqOKN	Rheumatoid Arthritis	['Artritis reumatoide']	['Síndrome del túnel carpiano']	['Tendinitis']	M1	Criteria 1		Artritis reumatoide			D1	Criteria 1	
HYQC7ZNUe0ALZAdBgzv	G6pd Deficiency	['Infección del tracto urinario']	['Hepatitis', 'Deshidratación']	[]	misses	Criteria 3		Infección de orina	Gastroenteritis	Deshidratación	misses	Criteria 3	
I8vPV28pslzpP8uCJQq	Myocarditis	['Pericarditis']	['Insuficiencia cardíaca', 'Miocarditis']	[]	M2	Criteria 1		Pericarditis aguda	Insuficiencia cardíaca	Neumonía descartar	misses	Criteria 3	
IBzfMPHpFznxVHoaAqCv	Chronic Pancreatitis	['Pancreatitis crónica']	['Insuficiencia pancreática']	['Cáncer de páncreas']	M1	Criteria 1		Pancreatitis crónica	Insuficiencia pancreática secundaria a pancreatitis crónica		D1	Criteria 1	
ImQQAwjHjbA5Nw34hNkr	Cushing Syndrome	['Síndrome de Cushing']	['Hipotiroidismo']	['Síndrome de ovario poliquístico']	M1	Criteria 1		Síndrome Cushing			D1	Criteria 1	
Iw2Shcb0pGwJqjTGyWb	Brain Abscess	['Meningitis']	['Encefalitis', 'Absceso cerebral']	[]	M2	Criteria 1		Meningitis	Absceso cerebral	Encefalitis	D2	Criteria 1	
IX8Zw0UEK0oN0S1Ey5YS	Crohn Disease	['Enfermedad inflamatoria intestinal']	['Enfermedad de Crohn']	['Síndrome del intestino irritable']	M2	Criteria 1		Enfermedad inflamatoria intestinal	Enfermedad de Crohn		D2	Criteria 1	
J9GmGRnshEioYuaFP1v	Multiple Sclerosis	['Esclerosis múltiple']	['Trastorno vestibular']	['Migraña vestibular']	M1	Criteria 1		Esclerosis múltiple	Trastorno vestibular	Migraña vestibular	D1	Criteria 1	
jBT6mNdhMJEciAuWanyX	Hyperparathyroidism	[]	['Hipotiroidismo', 'Fibromialgia', 'Deficiencia de vitamina D']	[]	misses	Criteria 3		Fibromialgia	Hipotiroidismo	Déficit vitamínico o de hierro	misses	Criteria 3	
jef4glie5eQCPf4jhJe	Acute Interstitial Nephritis	['Glomerulonefritis']	['Reacción alérgica', 'Hepatitis viral']	[]	misses	Criteria 3		Nefritis por omeprazol	Glomerulonefritis	Infección Urinaria	D1	Criteria 2	
jmAVECT6AiazIB60NCS	Systemic Lupus Erythematosus	['Lupus eritematoso sistémico']	['Artritis reumatoide']	['Dermatitis solar']	M1	Criteria 1		Lupus eritematoso sistémico	Artritis reumatoide		D1	Criteria 1	
jnBmKXgrbEcMq2cKtp3K	Sheehan Syndrome	['Hipotiroidismo']	['Depresión posparto', 'Menopausia precoz']	[]	misses	Criteria 3		Sd anémico postparto	Menopausia precoz		misses	Criteria 3	
JNNDdG9Y9XjTg2Hx08MX	Hiv Infection	['Infección por VIH']	['Linfoma', 'Tuberculosis']	[]	M1	Criteria 1		Vih	tuberculosis	Enfermedad infecciosa o tumoral oculta	D1	Criteria 1	
JoIYBIM5NPJiock5SUTA	Systemic Sclerosis	['Esclerodermia']	['Artritis reumatoide', 'Reflujo gastroesofágico']	[]	M1	Criteria 2		Esclerodermia	Reflujo gastroesofágico		D1	Criteria 2	esclerodermia es un término general que se re
JQR9eZLIs0qbSZEDwGNk	Cystic Fibrosis	['Fibrosis quística']	['Insuficiencia pancreática', 'Síndrome de malabsorción']	[]	M1	Criteria 1		Fibrosis quística	Síndrome malabsorción		D1	Criteria 1	

Doctor's name: Sara Garcia de Francisco													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
JS9PHA4sXQRXrt187uy8	Infective Endocarditis	['Endocarditis']	['Neumonía', 'Embolia pulmonar']	[]	M1	Criteria 2		Fiebre sin foco, a descartar como primera causa posible endocarditis infecciosa			D1	Criteria 1	
JUTSMyyFiLeuAJ67W2Hp	Chronic Pancreatitis	['Pancreatitis']	['Cáncer de páncreas', 'Úlcera péptica']	[]	M1	Criteria 1	no distingue si aguda o cronica	Cirrosis hepatica de probable origen enolico	Pancreatitis cronica	Alcoholismo cronico	D2	Criteria 1	
jw4hlzpnX12AAoDtpDF	Colon Cancer	['Cáncer de colon']	['Síndrome de malabsorción']	['Síndrome del intestino irritable']	M1	Criteria 1		Síndrome constitucional - descartar cáncer de colon	Enfermedad inflamatoria intestinal a filiar		D1	Criteria 1	
k60Ow14yVDCihColtRJR	Meniere Disease	['Enfermedad de Meniere']	['Migraña vestibular']	['Neuritis vestibular']	M1	Criteria 1		Meniere	Tumor del oído medio		D1	Criteria 1	
K7kDNDcJKIqBN5xZBMF	Diabetic Nephropathy	['Síndrome nefrótico']	['Enfermedad renal crónica', 'Retinopatía diabética']	[]	M2	Criteria 2	La enfermedad renal cronica incluye a la nefropatia diabética como uno de sus subtipos	Síndrome nefrotico en probable contexto de diabetes mellitus de mal control	Retinopatía diabética en paciente con diabetes mellitus de mal control		missed	Criteria 3	el síndrome nefrotico puede ser una complicación
K8Qd8hYtnVaDQNaFZo55	Cushing Syndrome	['Síndrome de Cushing']	['Hipotiroidismo']	['Síndrome de ovario poliquístico']	M1	Criteria 1		Síndrome de Cushing	Hipotiroidismo		D1	Criteria 1	
kh9NQpGu5XPX0JeNuUsh	Brain Abscess	['Meningitis']	['Encefalitis', 'Infección del sistema nervioso central']	[]	missed	Criteria 3		Meningitis	Encefalitis		missed	Criteria 3	
kJbzWGB8wPbvqVataGN	Pulmonary Embolism	['Embolia pulmonar']	['Neumonía']	['Pleuritis']	M1	Criteria 1		Embolia pulmonar	Neumonía	Pleuritis	D1	Criteria 1	
KKn4HkCH7YefqxLjMsU	Adrenal Insufficiency	['Insuficiencia suprarrenal', 'Enfermedad de Addison']	['Desnutrición']	[]	M1	Criteria 1		Insuficiencia suprarrenal	Enfermedad Adisson		D1	Criteria 1	
ko0chtOiqy692uI2XyNI	Hiv Infection	[]	['Infección por VIH', 'Enfermedad inflamatoria intestinal']	['Infección por parásitos']	M2	Criteria 1		Diarrea crónica infecciosa	síndrome constitucional		missed	Criteria 3	
Ksa72fGgTVDqM7OQXf1T	Congestive Heart Failure	['Insuficiencia cardíaca']	['Enfermedad pulmonar obstructiva crónica']	['Insuficiencia renal']	M1	Criteria 1		Insuficiencia cardíaca			D1	Criteria 1	
KTkdocF8Wy58gkjkzJL	Rheumatoid Arthritis	['Artritis reumatoide']	['Fibromialgia']	['Lupus eritematoso sistémico']	M1	Criteria 1		Artritis reumatoide			D1	Criteria 1	
KVnJHBSiabgd5ZJ7hCx	Cystic Fibrosis	['Fibrosis quística']	['Síndrome de malabsorción', 'Insuficiencia pancreática']	[]	M1	Criteria 1		Fibrosis Quística			D1	Criteria 1	
l80jm0DTWm6PPZ6wUolb	Hyperparathyroidism	[]	['Síndrome de fatiga crónica', 'Fibromialgia', 'Hipotiroidismo']	[]	missed	Criteria 3		Esclerosis sistémica	Lupus	Hipotiroidismo	missed	Criteria 3	
L8v2q770Lh0ogwKpwPBp	Primary Ovarian Failure	['Menopausia precoz']	['Hipotiroidismo no controlado', 'Insuficiencia ovárica primaria']	[]	M2	Criteria 1		Trastorno hormonal a filiar	Menopausia precoz	Hipotiroidismo no controlado	D2	Criteria 1	
laoCJl9OH78i7DfxnUfF	Diffuse Esophageal Spasm	['Acalasia']	['Reflujo gastroesofágico', 'Cáncer esofágico']	[]	missed	Criteria 3	acalasia y espasmo esofagico difuso son dos trastornos diferentes dela motilidad esofagica aunque cmparten algunos sintomas	Tumor de esofago o de garganta	Esofagitis por reflujo	esofagitis infecciosa	missed	Criteria 3	

Doctor's name:		Sara Garcia de Francisco											
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
IDRDsgkLNGQaIKZ7TExD	Polymyalgia Rheumatica	['Polimialgia reumática']	['Artritis reumatoide', 'Fibromialgia']	[]	M1	Criteria 1		Polimialgia reumática	Artritis reumatoide		D1	Criteria 1	
LDUY5FRhh9GAqTbx7ago	Acute Cholecystitis	['Colecistitis']	['Cálculos biliares']	['Pancreatitis']	M1	Criteria 1	no concreta si aguda o cronica	Colecistitis aguda.	Colico biliar		D1	Criteria 1	
IEV8Hkmxzyf5qx3hfus	Lymphoma	['Linfoma']	['Enfermedad de Hodgkin', 'Leucemia']	[]	M1	Criteria 1		Linfoma	Enfermedad de Hodgkin	Leucemia	D1	Criteria 1	
lfhpTstlvbWo7qkQQpJp	Crohn Disease	['Enfermedad de Crohn']	['Colitis ulcerosa']	['Síndrome del intestino irritable']	M1	Criteria 1		Colitis ulcerosa	Síndrome intestino irritable		missed	Criteria 3	
IG6PJWkbARD1Myo3BftY	Acute Interstitial Nephritis	['Insuficiencia renal aguda']	['Hepatitis']	['Infección viral']	missed	Criteria 3		Pielonefritis	Patología renal		missed	Criteria 3	
LmxIL66aRPIFRBPTxSL3	Hepatocellular Carcinoma	['Hepatopatía alcohólica']	['Hepatitis viral', 'Cáncer de hígado']	[]	M2	Criteria 2		Hepatocarcinoma en relacion a virus hepatitis C	Colangiocarcinoma		D1	Criteria 2	
M76xReoPUPi94mZyFvP2	Meniere Disease	['Enfermedad de Menière']	['Neuritis vestibular']	['Migraña vestibular']	M1	Criteria 1		Síndrome de Meniere	VPPB		D1	Criteria 1	
mGqfwdewjwBDJ0ldDqbS	Hiv Infection	['Infección por VIH']	['Linfoma']	['Infección por parásitos']	M1	Criteria 1		Linfoma hodgkin	Linfoma no hodgkin	Leucemia	missed	Criteria 3	
Mh4rSpH5qsbbXsDXOgrY	Rheumatoid Arthritis	['Artritis reumatoide']	['Fibromialgia']	['Lupus eritematoso sistémico']	M1	Criteria 1		Artritis reumatoide	Artritis a filiar		D1	Criteria 1	
mkGtmWa9XLZGDq6NBvvn	Rheumatoid Arthritis	['Artritis reumatoide']	['Osteoartritis']	['Artritis psoriásica']	M1	Criteria 1		Artritis Reumatoide	LEs, poco probable		D1	Criteria 1	
MOEII4f8F5AnvEGfMeoY	G6pd Deficiency	['Síndrome hemolítico urémico']	['Glomerulonefritis', 'Hepatitis']	[]	missed	Criteria 3		HEMOLISIS AGUDA TRAS INGESTA DE HABAS (FAVISMO)	HEPATITIS		D1	Criteria 2	
MoZmHhOZMejiwmx3vNJ	Narcolepsy	['Narcolepsia']	['Hipersomnia idiopática']	['Trastorno del sueño relacionado con la nicotina']	M1	Criteria 1		NARCOLEPSIA	DEPENDENCIA AL ABACO	HIPERSOMNIA	D1	Criteria 1	
MWte0DXpLNnDOg7cDftN	Renal Artery Stenosis	['Insuficiencia cardíaca']	['Síndrome nefrótico', 'Enfermedad renal crónica']	[]	missed	Criteria 3		Hipertension Arterail	Insuficiencia cardíaca	Insuficiencia renal , proteinuria	missed	Criteria 3	
N25CtodsOOB2XVu00HdK	Myocarditis	['Insuficiencia cardíaca']	['Embolia pulmonar', 'Pericarditis']	[]	missed	Criteria 3		Mio/pericarditis postviral con insuficiencia cardíaca congestiva			D1	Criteria 1	
ncNm9GwxEu3Rfyj7uCaZ	Chronic Pancreatitis	['Pancreatitis crónica']	['Insuficiencia pancreática', 'Cáncer de páncreas']	[]	M1	Criteria 1		Pancreatitis crónica	Insuficiencia pancreática		D1	Criteria 1	
nGPKivKJQgJ5cq7XGGDI	Meniere Disease	[]	['Enfermedad de Menière', 'Vértigo posicional paroxístico benigno']	['Neuritis vestibular']	M2	Criteria 1		Vertigo paroxístico postural benigno			missed	Criteria 3	
NkhXAC20hFH4416Msh40	Systemic Lupus Erythematosis	['Lupus eritematoso sistémico']	['Lupus cutáneo']	['Síndrome de Sjögren']	M1	Criteria 1		Lupus eritematoso sistémico			D1	Criteria 1	
NnHUmwf3hOHsWzaoSbO	Cluster Headache	['Cefalea en racimos']	['Migraña']	['Neuralgia del trigémino']	M1	Criteria 1		Cefalea en racimos	Migraña		D1	Criteria 1	
nqNLqL9bMvbXsUKUeyqc	Myasthenia Gravis	['Miastenia gravis']	['Síndrome de Lambert-Eaton']	['Miopatía inflamatoria']	M1	Criteria 1		Miastenia gravis	SD Lambert eaton		D1	Criteria 1	
NQZE373CYyQTJKY2KLO	Fibromyalgia	['Fibromialgia']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Fibromialgia	Polimialgia reumatica	Espondilosis	D1	Criteria 1	

Doctor's name: Sara García de Francisco													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
nWPF7V3uxz6D9BEzpzHeh	Infective Endocarditis	['Neumonía']	['Embolia pulmonar', 'Miocarditis']	[]	missed	Criteria 3		endocarditis	artritis septica en tobillo		D1	Criteria 2	
nxnCGdmYf83PMRb0dR	Adrenal Insufficiency	['Enfermedad de Addison']	['Hipotensión ortostática']	['Anemia']	M1	Criteria 2	Enfermedad de Addison es una insuficiencia adrenal primaria	Insuficiencia suprarrenal. Addison	Hopotension ortostatica	Anemia	D1	Criteria 1	
OuCiaDMQ68KqSxVVAH5t	Sheehan Syndrome	['Hipotiroidismo']	['Hiperprolactinemia', 'Hipopituitarismo']	[]	missed	Criteria 3		Hipotiroidismo hipofisiario	Tiroiditis post parto	Insuficiencia ovárica	missed	Criteria 3	
oyUFZjauqkCc72wuUpSj	Infective Endocarditis	['Endocarditis']	['Embolia pulmonar', 'Miocarditis']	[]	M1	Criteria 2		Endocarditis infecciosa	Miocarditis		D1	Criteria 1	
PDXAdEhxJgYK9KUJTjsF	Multiple Sclerosis	['Esclerosis múltiple']	['Trastorno vestibular']	['Deficiencia de vitamina B12']	M1	Criteria 1		Esclerosis múltiple.	Enfermedad carencial de vitamina B12 o ácido fólico		D1	Criteria 1	
pEzJPKDRh14Y2VOvKbJ4	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Amenaza de parto prematuro']	['Placenta previa']	M1	Criteria 1		Desprendimiento de placenta	Amenaza de parto prematura		D1	Criteria 1	
PFCHm6rQ1mXGaJRw9lO	Chronic Venous Insufficiency	['Úlcera venosa']	['Úlcera diabética', 'Infección de la úlcera']	[]	missed	Criteria 3		Úlcera diabética (pie diabetico)	Úlcera venosa	Infección de la úlcera	missed	Criteria 3	
PgyyGOFqYo0V8xypBHue	Adrenal Insufficiency	['Enfermedad de Addison']	['Hipotensión ortostática']	['Deficiencia de vitamina B12']	M1	Criteria 2	Enfermedad de Addison es una insuficiencia adrenal primaria	Enfermedad de Addison	Alguna enfermedad suprarrenal	Hipotensión ortostática	D1	Criteria 2	Enfermedad de Addison es una insuficiencia ac
pimQj8A7VIE8W6UQG9nE	Cluster Headache	['Cefalea en racimos']	['Migraña']	['Sinusitis']	M1	Criteria 1		Cefalea en racimos	Tumor	Neuralgia del trigémino	D1	Criteria 1	
pJ0H2llmJzjjhCvoLpz	Myocarditis	['Pericarditis']	['Insuficiencia cardíaca']	['Tromboembolismo pulmonar']	missed	Criteria 3		Pericarditis	Tromboembolismo pulmonar	Insuficiencia cardíaca	missed	Criteria 3	
PjJnvJfghPAiDYdLYcKp	Meniere Disease	['Enfermedad de Menière']	['Neurinoma del acústico']	['Neuritis vestibular']	M1	Criteria 1		Enfermedad de Meniere	Neurinoma del acústico	Neuritis vestibular	D1	Criteria 1	
PmDKO8vtFichnqFzrwVK	Cushing Syndrome	['Cushing']	['Síndrome de ovario poliquístico']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		sd cushing	hipotiroidismo	sd ovario poliquistico	D1	Criteria 1	
POyrE2oOOgnBxWYU9glp	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Placenta previa']	['Amenaza de aborto']	M1	Criteria 1		Desprendimiento de placenta	Placenta previa	Amenaza de aborto	D1	Criteria 1	
pr2yNsMWWmmEbFPeJOAg	Cluster Headache	['Cefalea en racimos']	['Migraña']	['Neuralgia del trigémino']	M1	Criteria 1		Cefalea en racimos	Migraña		D1	Criteria 1	
PX0W2FBwjZBTYF4JCqoM	Primary Ovarian Failure	['Menopausia precoz', 'Insuficiencia ovárica primaria']	['Hipotiroidismo no controlado']	[]	M1	Criteria 1		Insuficiencia ovárica primaria y osteoporosis secundaria	Menopausia precoz		D1	Criteria 1	
py4xO5vynN45lPqGGfNT	Acute Cholecystitis	['Colecistitis']	['Colelitiasis']	['Pancreatitis']	M1	Criteria 2	la colecistitis aguda es un subgrupo de la colecistitis	COLECISTITIS	COLICO BILIAR	PANCREATITIS	D1	Criteria 1	la colecistitis aguda es un subgrupo de la colec
pZbZmdIO6Ozshs4C5v5B	Cluster Headache	['Cefalea en racimos']	['Cefalea hemicraneal paroxística']	['Neuralgia del trigémino']	M1	Criteria 1		Cefalea en racimos	Neuralgia del trigémino, rama superior		D1	Criteria 1	
Q4ZTMoeg9ZEjQSRvKHQ5	Systemic Sclerosis	['Esclerosis sistémica']	['Síndrome de Raynaud', 'Esofagitis']	[]	M1	Criteria 1		Esclerodermia			D1	Criteria 2	esclerodermia es un término general que se rel
qc4LnTM3WUsYXghW2ap	Diabetic Nephropathy	['Enfermedad renal crónica', 'Retinopatía diabética']	['Neuropatía diabética']	[]	M1	Criteria 2		Diabetes evolucionada	nefropatia diabetica	retinopatía diabetica	D2	Criteria 1	
QC9vlltEfzyJmbY7Otq1	Adrenal Insufficiency	['Enfermedad de Addison']	['Hemocromatosis', 'Insuficiencia suprarrenal']	[]	M2	Criteria 1		Enfermedad de Addison			D1	Criteria 2	Enfermedad de Addison es una insuficiencia ac

Doctor's name: Sara Garcia de Francisco													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
qcWslTPPxBPUEs7HjB2	Hodgkin Lymphoma	['Linfoma']	['Enfermedad de Hodgkin']	['Linfadenopatía por tuberculosis']	M2	Criteria 1		Adenopatía patológica, a descartar linfoma como primera opción	Enfermedad de Hodgkin		D2	Criteria 1	
QDqq2211GSgzGMHhTB0z	Lymphoma	['Linfoma']	['Leucemia', 'Enfermedad de Hodgkin']	[]	M1	Criteria 1		SOSPECHA DE NEOPLASIA	LINFOMA	LEUCEMIA	D2	Criteria 1	
qJHw1u8hbX6D35asqdMS	Hepatocellular Carcinoma	['Cirrosis']	['Hepatopatía alcohólica', 'Hepatocarcinoma']	[]	M2	Criteria 1		cirrosis	hepatocarcinoma	hepatopatía alcohólica	D2	Criteria 1	
QpfjqlqnUCdto6UXdvf	Brain Abscess	['Meningitis']	['Encefalitis', 'Trombosis venosa cerebral']	[]	missed	Criteria 3		Meningitis	Encefalitis	Trombosis venosa cerebral	missed	Criteria 3	
qUOwJ77B4F9bSmfAxmcl	Cluster Headache	['Cefalea en racimos']	['Migraña']	['Sinusitis']	M1	Criteria 1		cefalea en racimos			D1	Criteria 1	
qVW5j54ky1iXqr34ERQQ	Brain Abscess	['Meningitis']	['Absceso cerebral', 'Encefalitis']	[]	M2	Criteria 1		meningitis	Encefalitis	Absceso cerebral	D3	Criteria 1	
qWQNZ1Ah5celB19rJecm	Fibromyalgia	['Fibromialgia']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Fibromialgia	Enfermedad reumatológica tipo AR o Lupus	Osteoartritis	D1	Criteria 1	
r5XFKCBuW17I3lgYyBk	Pulmonary Embolism	['Embolia pulmonar']	['Neumotórax']	['Pericarditis']	M1	Criteria 1		NEUMOTORAX	EMBOLIA PULMONAR	DERRAME PLEURAL	D2	Criteria 1	
R8E0vrtqrucLumZZMMt	Chronic Venous Insufficiency	['Úlcera venosa', 'Insuficiencia venosa crónica']	['Úlcera diabética']	[]	M1	Criteria 1		ÚLCERA DIABÉTICA	DESCOMPENSACION DIABÉTICA	INSUFICIENCIA VENOSA	D3	Criteria 1	
RirdqBNG0ec3iFi4nXis	Pulmonary Embolism	['Embolia pulmonar']	['Infarto de miocardio']	['Neumotórax']	M1	Criteria 1		Tromboembolismo pulmonar (posible por FA de inicio reciente)	Infarto de miocardio de presentación atípica		D1	Criteria 1	
RJc3E1xDX7S WVcsn81YD	Multiple Sclerosis	['Esclerosis múltiple recurrente']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Deficiencia de vitamina D']	M1	Criteria 1	la esclerosis multiple puede ser recurrente o no	Brote de Esclerosis Multiple	Vertigo a estudio		D1	Criteria 1	la esclerosis multiple puede ser recurrente o no
rJlgGpguF4V1FjC4sJTM	Primary Ovarian Failure	['Insuficiencia ovárica primaria']	['Osteoporosis', 'Alteraciones hormonales']	[]	M1	Criteria 1		Menopausia precoz a estudio	Hipotiroidismo		D1	Criteria 1	
Rnz0kQHaq6UpWda8VEDp	Multiple Sclerosis	['Esclerosis múltiple recurrente']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Anemia']	M1	Criteria 1	la esclerosis multiple puede ser recurrente o no	Reagudización de esclerosis multiple			D1	Criteria 1	la esclerosis multiple puede ser recurrente o no
RQUy4i3H2VqurFLXR8Z9	Acute Cholecystitis	['Colecistitis']	['Cálculos biliares']	['Pancreatitis']	M1	Criteria 2		Colecistitis aguda.			D1	Criteria 1	
RR121YN52gk8xrfhYzJL	Chronic Pancreatitis	[]	['Cáncer de páncreas', 'Úlcera péptica', 'Pancreatitis']	[]	M2	Criteria 1	la pancreatitis puede ser aguda o cronica	Cancer pancreas	ulcera peptica	pancreatitis	D3	Criteria 1	la pancreatitis puede ser aguda o cronica
RsvDLOFwSfpg7VCPeZC7	Cystic Fibrosis	['Fibrosis quística']	['Insuficiencia pancreática', 'Bronquiectasias']	[]	M1	Criteria 1		FIBROSIS QUISTICA	INMUNODEFICIENCIAS	Celiaquia	D1	Criteria 1	
RURhuyUNNaVZb4Eo92S	Acute Interstitial Nephritis	[]	['Reacción alérgica', 'Infección viral', 'Hepatitis']	[]	missed	Criteria 3		Nefritis intersticial aguda (NIA) secundaria a omeprazol			D1	Criteria 2	subtipo de la nefritis intersticial
nwjgQErW4U0XAGVQuUud	Hodgkin Lymphoma	['Linfoma']	['Mononucleosis infecciosa']	['Linfadenitis']	M1	Criteria 2	subtipo de linfoma	Linfoma	Tuberculosis		D1	Criteria 2	subtipo de linfoma
RZmUSFMsozH9VOYehyt7	Chronic Pancreatitis	['Pancreatitis']	['Cáncer de páncreas']	['Úlcera péptica']	M1	Criteria 1	la pancreatitis puede ser aguda o cronica	Pancreatitis	Cólico biliar		D1	Criteria 1	la pancreatitis puede ser aguda o cronica
S8jhTjIBqOmIeygpVBnF	Myasthenia Gravis	['Miastenia gravis']	['Síndrome de Lambert-Eaton']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Miastenia gravis	Esclerosis Multiple		D1	Criteria 1	

Doctor's name: Sara Garcia de Francisco													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
S9UtI3614B5kMcq32d5q	Hyperparathyroidism	['Fibromialgia']	['Hipotiroidismo', 'Deficiencia de vitamina D']	[]	missed	Criteria 3		Fibromialgia	Síndrome de fatiga crónica		missed	Criteria 3	
sACe2RlcmS19GEeRxgDc	Infective Endocarditis	[]	['Infección sistémica', 'Artritis reactiva']	['Fiebre reumática']	missed	Criteria 3		Artritis de tobillo séptica	Artritis de tobillo por depósito de cristales (Acúrico)	Osteomielitis descartar	missed	Criteria 3	
SjmDrb84sETqFnbFRQN7	Hodgkin Lymphoma	['Linfadenopatía']	['Linfoma', 'Mononucleosis']	[]	M2	Criteria 2	subtipo de linfoma	Bultoma a estudio de probable etiología humoral			missed	Criteria 3	
SkyfiUaAhL8RovteFWf3	Adrenal Insufficiency	['Insuficiencia suprarrenal', 'Enfermedad de Addison']	['Anemia']	[]	M1	Criteria 1		enfermedad de Addison	Insuficiencia suprarrenal		D2	Criteria 1	
sL9mARoz5lay0BhUbfYh	Sheehan Syndrome	['Hipotiroidismo']	['Hipopituitarismo']	['Menopausia precoz']	M2	Criteria 2		Anemia postparto	Depresión postparto		missed	Criteria 3	
SND3mX1oJYELoF8Kfch	Sheehan Syndrome	['Hipotiroidismo']	['Menopausia precoz', 'Hipopituitarismo']	[]	M2	Criteria 2	el hipopituitarismo es la característica clínica del síndrome de Sheehan	Hipotiroidismo	Alteración hipofisaria postparto		D2	Criteria 2	es una definición un tanto vaga pero parece co
sqxfKIA7wCsIP2E7V0mW	Congestive Heart Failure	['Edema pulmonar', 'Insuficiencia cardíaca']	['Insuficiencia renal']	[]	M1	Criteria 1		Insuficiencia cardíaca descompensada/Edema pulmonar			D1	Criteria 1	
stpjOoAJ1qma9TMX6lyy	Brucellosis	['Mononucleosis']	['Infección por citomegalovirus', 'Infección por VIH']	[]	missed	Criteria 3		Infección viral a filiar			missed	Criteria 3	
SvaE0kPTDUJXpesJtJhM	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Placenta previa']	['Ruptura uterina']	M1	Criteria 1		Amenaza de parto prematuro	Desprendimiento o prematuro de placenta	Placenta previa descartar	D2	Criteria 1	
TATzLLkCbXNa4mFV6V5J	Myasthenia Gravis	['Miastenia gravis']	['Síndrome de Lambert-Eaton']	['Miopatía inflamatoria']	M1	Criteria 1		Miastenia gravis	Distrofia muscular a estudio		D1	Criteria 1	
TcLXO4eCivVZRazf7f81	Renal Artery Stenosis	['Síndrome nefrótico']	['Enfermedad renal crónica', 'Insuficiencia cardíaca']	[]	missed	Criteria 3		Nefropatía hipertensiva con insuficiencia cardíaca secundaria exacerbada por inicio de IECA.	Síndrome nefrótico.		missed	Criteria 3	puede ser consecuencia de una estenosis rena
tCNiK81OpYxqgOxFEHcb	Brucellosis	['Fiebre tifoidea']	['Mononucleosis infecciosa', 'Infección por Chikungunya']	[]	missed	Criteria 3		Fiebre Tifoidea	Fiebre del viajero		missed	Criteria 3	
tdmdon8bDwYOg2NXajOd	G6pd Deficiency	['Gastritis hemorrágica']	['Úlcera péptica', 'Infección del tracto urinario']	[]	missed	Criteria 3		Colico renal no complicado			missed	Criteria 3	
TEi5tS2sUMoJYYxKv4xc	Hodgkin Lymphoma	['Linfoma']	['Infección', 'Enfermedad de Hodgkin']	[]	M1	Criteria 2		Linfoma	Linfoma de Hodgkin	Absceso	D2	Criteria 1	
TGBogZ7ZxuvmVSyefone	Congestive Heart Failure	['Insuficiencia cardíaca']	['Cardiopatía isquémica']	['Enfermedad pulmonar obstructiva crónica']	M1	Criteria 1		Insuficiencia cardíaca en contexto de antecedente de IAM previo	Fibrilación auricular de novo con signos de insuficiencia cardíaca		D1	Criteria 2	subtipo
t4FC8hjVG7LHNJWUWFO	Systemic Sclerosis	['Esclerodermia']	['Enfermedad por reflujo gastroesofágico', 'Artritis reumatoide']	[]	M2	Criteria 2		Esclerodermia	ERGE	Artritis reumatoide	D1	Criteria 2	

Doctor's name: Sara Garcia de Francisco													
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
tQxHbNK29UXCQ4FnrK	Adrenal Insufficiency	['Enfermedad de Addison']	['Anemia']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 2	Enfermedad de Addison es una insuficiencia adrenal primaria	Insuficiencia suprarrenal	Hemocromatosis descartar		D1	Criteria 1	
tSpMvqclBJFYIh0CRZI	Hiv Infection	['Infección por VIH']	['Linfoma']	['Infección por citomegalovirus']	M1	Criteria 1		Linfoma	Infección por VIH	Infección por CMV	D2	Criteria 1	
tVP3guqyhbX8tlbj5Wt	Diabetic Nephropathy	['Síndrome nefrótico']	['Enfermedad renal crónica', 'Diabetes descontrolada']	[]	M1	Criteria 3		Síndrome nefrótico en probable relación con nefropatía diabética			D1	Criteria 1	
uhlljnXU9AaDpBRoW18r	Systemic Lupus Erythematosus	['Lupus eritematoso sistémico']	['Lupus cutáneo subagudo']	['Dermatitis solar']	M1	Criteria 1		lupus eritematoso sistémico	Lupus subagudo	erupcion solar	D1	Criteria 1	
uHrJHc5YxF0mtKhNoHO	Myasthenia Gravis	['Miastenia gravis']	['Síndrome de Lambert-Eaton']	['Miopatía inflamatoria']	M1	Criteria 1		Miastenia gravis	Síndrome de Lambert - Eaton		D1	Criteria 1	
UMdCoWv77WCvpAuQkcwQ	Hepatocellular Carcinoma	['Cirrosis']	['Hepatocarcinoma', 'Hepatopatía crónica']	[]	M2	Criteria 1		Cirrosis hepática secundaria a VHC y alcohol	Hepatocarcinoma		D2	Criteria 1	
usmTRRIZQIHczkhZnDz	Sheehan Syndrome	['Hipotiroidismo']	['Depresión posparto', 'Hipopituitarismo']	[]	M2	Criteria 2		Hipotiroidismo	Depresión posparto	Hipopituitarismo	D3	Criteria 2	
uzvD3e6ph1ZqQ6m62TFn	Cluster Headache	['Cefalea en racimos']	['Migraña']	['Neuralgia del trigémino']	M1	Criteria 1		cefalea de horton o en racimos	cefalea secundaria a tumor cerebral	cefalea vascular	D1	Criteria 1	
v1WmDQSnauFQNXakk3W	Lymphoma	['Linfoma']	['Leucemia']	['Sarcoidosis']	M1	Criteria 1		Linfoma hodgkin	Linfoma no hodgkin	Carcinoma metastásico	D1	Criteria 2	
vgoKBcQG0ujlQsI43sJw	Pituitary Adenoma	['Hipotiroidismo']	['Síndrome metabólico']	['Apnea del sueño']	misses	Criteria 3		Diabetes Mellitus tipo II	Hipotiroidismo		misses	Criteria 3	
VkblJl6bI4j8OOvixW8E	Myocarditis	['Pericarditis']	['Pleuritis']	['Tromboembolismo pulmonar']	misses	Criteria 3		Pericarditis aguda			misses	Criteria 3	
VQnChExgyfpGcrP21NdG	Acute Interstitial Nephritis	['Hepatitis']	['Infección por leptospira', 'Infección por virus del dengue']	[]	misses	Criteria 3		Infección aguda de probable origen vírico vs bacteriano	Glomerulonefritis postestreptocócica descartar	Infección por leptospira	misses	Criteria 3	
wG8mAhDFw2wFG9AzRPed	Narcolepsy	['Narcolepsia']	['Trastorno del sueño relacionado con el consumo de tabaco', 'Hipersomnia idiopática']	[]	M1	Criteria 1		Síndrome de apnea obstructiva del sueño	Trastornos metabólicos descartar	Alteraciones del tiroides descartar	misses	Criteria 3	
wKcJaYkirS3SGW9I1M7	Myasthenia Gravis	['Miastenia gravis']	['Síndrome de Lambert-Eaton']	['Distrofia miotónica']	M1	Criteria 1		ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA	ESCLEROSIS MULTIPLE	MIASTENIA	D3	Criteria 1	
wscRt3X37KKCJx4C5P0b	Hepatocellular Carcinoma	['Cirrosis']	['Hepatitis alcohólica', 'Hepatocarcinoma']	[]	M2	Criteria 1		Cirrosis hepática +- hepatocarcinoma	Tumor de aparato digestivo a filiar (pancreas, estómago)		D1	Criteria 1	
XCH3pdZaLb1aTaPuFBZo	Sheehan Syndrome	['Síndrome de Sheehan']	['Hipotiroidismo', 'Hipopituitarismo']	[]	M1	Criteria 1		LESION HIPOFISARIA	ADENOMA HIPOFISARIO	AMENORREA SECUNDARIA	misses	Criteria 3	
XdWGXByckvobdh3Svyci	Diffuse Esophageal Spasm	['Trastorno de la motilidad esofágica']	['Cáncer esofágico', 'Acalasia']	[]	misses	Criteria 3	el espasmo esofagico difuso es uno de los tipos de trastorno de la motilidad esofagica	Tumoración orofaríngea	Patología neurológica		misses	Criteria 3	
xF3kratMg71Ius9cBz6Z	Myocarditis	['Embolia pulmonar']	['Miocarditis', 'Pericarditis']	[]	M3	Criteria 1		Pericarditis aguda	Miocarditis	TEP	D2	Criteria 1	
Xhmxjfs0FdisnjyeKaZ	Meniere Disease	['Enfermedad de Meniere']	['Migraña vestibular']	['Neuritis vestibular']	M1	Criteria 1		Enfermedad de Meniere	Neuritis vestibular		D1	Criteria 1	

Doctor's name:	Sara Garcia de Francisco												
		M1	M2	M3				D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)
xlzJvd42uhTDr gaiK3D	Sheehan Syndrome	['Hipotiroidismo']	['Depresión posparto', 'Menopausia precoz']	[]	missed	Criteria 3		Hipotiroidismo postparto	Menopausia precoz??		missed	Criteria 3	
xKrZqU7yxoeg5 4gZICgs	Crohn Disease	['Enfermedad de Crohn']	['Enfermedad inflamatoria intestinal']	['Síndrome del intestino irritable']	M1	Criteria 1		Enfermedad de Crohn	Colitis ulcerosa		D1	Criteria 1	
xLQo2LWSVRw YjNg62AKx	Cystic Fibrosis	['Bronquiectasia s']	['Fibrosis pulmonar']	['Infección por hongos']	missed	Criteria 3		Bronquitis crónica reagudizada			missed	Criteria 3	
xQhCd9mG1gw M4jWqrARo	Pituitary Adenoma	[]	['Síndrome de Cushing', 'Hipopituitarismo']	['Apnea del sueño']	missed	Criteria 3		LESION HIPOFISIARIA	FATIGA CRÓNICA		D1	Criteria 2	el adenoma pituitario es la lesión hipofisaria
XqUxboVEwFt5 LT4UGW4s	Meniere Disease	['Enfermedad de Meniere']	['Migraña vestibular']	['Neuritis vestibular']	M1	Criteria 1		Enfermedad de Meniere	Neuritis vestibular	Vértigo periférico	D1	Criteria 1	
y0OHUyreXxq7 Ja9m8sJc	Diabetic Nephropathy	['Síndrome nefrótico']	['Enfermedad renal crónica', 'Retinopatía diabética']	[]	missed	Criteria 3		Descompensación Diabética	Síndrome nefrótico		missed	Criteria 3	
Y5RwfyWZFH FuBHgkktA	Colon Cancer	['Cáncer colorrectal']	['Anemia ferropénica']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Síndrome constitucional a descartar posible neoplasia digestiva, CCR como primera posibilidad diagnóstica dados los AP de la paciente			D1	Criteria 1	describe síntomas y un posible diagnóstico per
y9BcxtoahwYKj CbFCzbZ	Diabetic Nephropathy	['Síndrome nefrótico']	['Insuficiencia renal', 'Neuropatía diabética']	[]	missed	Criteria 3		SD necrotic	Diabetes Mellitus mal controlada		missed	Criteria 3	
YEDJe04hd189 7aJp7NiB	Hodgkin Lymphoma	['Linfoma']	['Mononucleosis']	['Tuberculosis']	M1	Criteria 2	es un tipo de linfoma	Adenopatía cervical	Linfoma descartar	Tuberculosis ganglionar descartar	D2	Criteria 2	
yIrsML8Stf6r9C bbqpaF	Colon Cancer	['Cáncer colorrectal']	['Síndrome de malabsorción']	['Hipotiroidismo']	M1	Criteria 1		Cáncer colorrectal	Síndrome malabsorción	Obstrucción intestinal	D1	Criteria 1	
YoMXvpXloyUX HnUEAJBR	Abruptio Placenta	['Desprendimiento de placenta']	['Placenta previa']	['Ruptura uterina']	M1	Criteria 1		Desprendimiento de placenta.	Amenaza de aborto	Preclampsia	D1	Criteria 1	
YOoa5vcSkwv EkcNRAWP	Hyperparathyroidism	['Fibromialgia']	['Síndrome de fatiga crónica']	['Hipotiroidismo']	missed	Criteria 3		Síndrome de fatiga crónica	Fibromialgia		missed	Criteria 3	
YXjkz3PvQ39h Rc7CJqBm	Hyperparathyroidism	['Síndrome de fatiga crónica']	['Deficiencia de vitamina D', 'Fibromialgia']	[]	missed	Criteria 3		Fibromialgia	Síndrome de fatiga crónica		missed	Criteria 3	
ZK1Tdbmc0gv8 Rcjwno9p	Lymphoma	['Linfoma']	['Enfermedad de Hodgkin', 'Leucemia']	[]	M1	Criteria 1		Adenopatías a estudio	Síndrome linfoproliferativo , posible linfoma		D2	Criteria 2	
ZOtsmcm7MLV Z9Wyx805P	Pulmonary Embolicism	['Embolia pulmonar']	['Infarto de miocardio', 'Neumotórax']	[]	M1	Criteria 1		Tromboembolismo pulmonar tras intervención quirúrgica	Infección respiratoria aguda	Neumotórax espontáneo	D1	Criteria 2	
zIL2LyhAxYwLu Uza5sK6	Systemic Sclerosis	['Esclerodermia']	['Síndrome de Raynaud', 'Reflujo gastroesofágico']	[]	M1	Criteria 2		Esclerodermia	LES		D1	Criteria 1	
zUIQjySgUEFuy y5doHKv	Hiv Infection	['Infección por VIH']	['Linfoma', 'Infección por citomegalovirus']	[]	M1	Criteria 1		VIH	Mononucleosis	infección CMV	D1	Criteria 1	

Doctor's name:		Sara Garcia de Francisco												
		M1	M2	M3					D1	D2	D3			
doc_id	gold_standard	medsys_diagnostic_HIGH	medsys_diagnostic_MEDIUM	medsys_diagnostic_LOW	medsys_evaluation_result	medsys_used_criteria	application_rational (optional)	user_diagnostic_1	user_diagnostic_2	user_diagnostic_3	user_evaluation_result	user_used_criteria	application_rational (optional)	
zwAKF8Nq9LLi QMp7s5mo	Renal Artery Stenosis	['Insuficiencia cardiaca']	['Insuficiencia renal crónica', 'Síndrome nefrótico']	[]	missed	Criteria 3		Insuficiencia cardiaca	Síndrome nefrótico	Fracaso renal agudo	missed	Criteria 3		

Criterios de aceptación diagnóstica

En nuestro estudio clínico, la condición real de cada participante se establece mediante un diagnóstico de «patrón oro» definido en la fase de creación de cada caso.

La aceptación o descarte de los diagnósticos dados por los participantes se realizará siempre de acuerdo a uno de los siguientes criterios

Criterio	Explicación	Ejemplos
Criterio 1 – Equivalencia exacta o sinónimo reconocido	<p>Se acepta cuando el diagnóstico propuesto:</p> <p>Es idéntico al patrón oro, o</p> <p>Es un sinónimo lingüístico o terminológico comúnmente reconocido (incluida la traducción a otro idioma) de la misma entidad patológica.</p>	<p>Patrón oro: «Acute Renal Failure»</p> <p>Diagnóstico propuesto: «Insuficiencia renal aguda»</p> <p>Resultado: Coincidente (aceptado por Criterio 1).</p>
Criterio 2-Subtipo clínicamente indiferenciable	<p>El patrón oro es un subtipo específico de una categoría paraguas diagnóstica cuando la diferenciación entre subtipos exige pruebas no disponibles en atención primaria</p> <p>Se acepta cuando se cumplen ambas condiciones:</p> <p>1-El diagnóstico propuesto incluye sin ambigüedad al patrón oro como uno de sus subtipos bien definidos.</p> <p>2-La distinción entre subtipos no puede sugerirse (ni siquiera con certeza parcial) únicamente mediante anamnesis, exploración física o pruebas básicas de primaria; requiere estudios especializados (imagen, laboratorio, biopsia, etc.).</p> <p>Si es posible sugerir el subtipo específico con la información clínica básica, el Criterio 2 no se cumple. Obsérvese que el patrón oro debe ser subtipo del diagnóstico propuesto, nunca al revés.</p>	<p>Ejemplo NO aceptado (no cumple Criterio 2)</p> <p>Patrón oro: «Variant Angina (Prinzmetal)»</p> <p>Diagnóstico propuesto: «Angina pectoris»</p> <p>Racional: La anamnesis puede sugerir el tipo concreto de angina (dolor en reposo, espasmo coronario).</p> <p>Resultado: No Coincidente.</p> <p>Ejemplo aceptado (cumple Criterio 2)</p> <p>Patrón oro: «Minimal-Change Disease»</p> <p>Diagnóstico propuesto: «Síndrome nefrótico primario»</p> <p>Racional: Diferenciar Minimal-Change de FSGS requiere biopsia renal; la historia clínica no permite sugerir un subtipo concreto.</p> <p>Resultado: Coincidente (aceptado por Criterio 2).</p>
Criterio 3 – No Coincidente	<p>Se rechaza el diagnóstico propuesto si se encuadra en cualquiera de las situaciones:</p> <p>3-A. Enfermedad diferente: Patología que no incluye al patrón oro.</p> <p>3-B. Complicación / signo: Describe una consecuencia o síntoma, no la enfermedad principal.</p> <p>3-C. Demasiado amplio / vago: Categoría tan inespecífica que no asegura contener al patrón oro.</p>	<p>Ejemplo 3-A (Enfermedad diferente)</p> <p>Patrón oro: «Cáncer de ovario»</p> <p>Diagnóstico propuesto: «Cáncer gastrointestinal»</p> <p>Resultado: No Coincidente.</p> <p>Ejemplo 3-B (Complicación)</p> <p>Patrón oro: «Mieloma múltiple»</p> <p>Diagnóstico propuesto: «Insuficiencia renal»</p> <p>Resultado: No Coincidente.</p> <p>Ejemplo 3-C (Categoría vaga)</p> <p>Patrón oro: «Linfoma de Hodgkin»</p> <p>Diagnóstico propuesto: «Linfadenopatía»</p> <p>Resultado: No Coincidente.</p>